

ПЛАН-ПРОЕКТ ЭКСПОЗИЦИОННО-КОЛЛЕКЦИОННОГО УЧАСТКА "ШИПОВНИКИ"

В статье описан план-проект создания экспозиционно-коллекционного участка "Шиповники" на месте старой коллекции Rosa L.

Род *Rosa L.* в мировой флоре насчитывает 350—400 видов [3]. На территории Украины, по данным современных систематиков [1, 2], встречаются представители 92 видов, однако, этот огромный потенциал до сих пор исследован не достаточно, поэтому не может быть использован в полной мере.

Большую роль в изучении морфологии и систематики шиповников, в частности шиповников Украины, сыграли коллекции, которые создавались на базе отечественных ботанических садов и дендропарков. Однако сегодня большинство из них, к сожалению, находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому восстановление старых и создание новых коллекций шиповников в ботанических садах и дендропарках Украины, по нашему мнению, является весьма актуальным заданием. Кроме того, сегодня все большую популярность приобретают сады ландшафтного типа, в которых не последнюю роль играют дикорастущие представители рода *Rosa L.* И хотя большинство из них цветет лишь раз в году это компенсируется ранним обильным цветением, выносливостью, яркой осенней окраской листьев, плодов и т. д. Шиповники способны расти в местах, не пригодных для роз: они не привередливы к почвам, не требуют постоянного полива, подкормки, обрезки и укрытия на зиму, выдерживают затенение, антропогенную нагрузку и загрязнение воздуха, то есть они довольно перспективны и

экономически выгодны для озеленения городов, рекреационных зон и территории промышленных предприятий. Поэтому мы поставили перед собою цель — создать на базе НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины коллекционно-экспозиционный участок, который бы не только знакомил посетителей с видовым многообразием шиповников Украины, но и демонстрировал возможности использования их в декоративном садоводстве.

Нами был разработан план-проект, в соответствии с которым участок "Шиповники" займет территорию старой коллекции шиповников (последняя почти не сохранилась). Однако данная территория будет организована несколько по-иному: в предыдущей коллекции были представлены как местные виды, так и интродуценты, судя по сохранившемуся плану, растения высаживались рядами, без какой-либо закономерности. В соответствии с нашим планом, данный участок будет состоять из двух частей: коллекционной, где мы планируем сгруппировать виды рода *Rosa L.* флоры Украины по секциям, в состав которых они входят, и экспозиционной (см. рисунок).

Экспозиционная часть находится на открытом плато между горным садом и "Садом роз". На участке проведена инвентаризация деревьев и кустарников, в том числе сохранившихся шиповников старой коллекции. Главный вход на участок по плану расположен на восточном склоне. К центральному входу ведет лестница, оформленная

камнями, низкорослыми шиповниками и почвопокровными розами (см. рисунок, А). Сетка дорог на плато спроектирована по ландшафтному принципу построения и представляет собой замкнутую систему дорожек. По периметру участок ограничен стриженной живой изгородью высотой 1 м из ремонтантного шиповника морщинистого (*R. rugosa* Thunb.), который имеет ярко-малиновые цветы. Через каждые 1,5 м изгородь прерывается шаровидными штамбами *R. rugosa* Thunb. f. *alba* (высота 1,25 м) (см. рисунок, Б). Система дорожек разбивает участок на пять секторов, в которых на фоне газона мы планируем представить шиповники с разной окраской цветков в непривычном для них виде — на штамбах.

В секторе I будут представлены шаровидные штамбы *R. glauca* Pourr (*Cinnamomeae* DC.) разной высоты (0,5 м, 1, 1,5 м) с ярко-малиновыми цветками.

Во II секторе запланировано четыре группы штамбов в бело-розовых тонах: шаровидные высотой 0,5 м с белыми и розовыми цветками (*R. rugosa* Thunb. f. *alba*, *R. rugosa* Thunb. f. *roseaflora*); шаровидные высотой 1—1,5 м с белыми цветками (*R. rugosa* Thunb. f. *alba*); плакучие высотой 1—1,5 м с белыми цветками (*R. multiflora* Thunb.) и высотой 1—1,5 м с розовыми цветками (*R. multiflora* Thunb. f. *roseaflora*). Данный сектор будет оснащен площадкой для отдыха с навесом, оплетенным *R. multiflora* Thunb. (см. рисунок, В).

Центральный, III сектор, по плану занимают желтоцветковые штамбы высотой 1—1,5 м шаровидной (*R. spinosissima* L.) и плакучей (*R. hugonis* Hemsl.) формы.

В IV секторе представлена группа из белоцветковых штамбов: двух шаровидных высотой 1 м (*R. tomentosa* Smith) и одного плакучей формы высотой 1,5 м (*R. arvensis* Huds.).

В V секторе запланированы две группы шаровидных штамбов: первая — из семи штамбов (три высотой 1 м с белыми (*R. spinosissima* L.) и четыре — высотой 1,5 м с ярко-розовыми цветками (*R. acicularis* Lindl.)).

План-проект экспозиционно-коллекционного участка "Шиповники"

Вторая группа — из пяти штамбов (два — высотой 1 м с белыми (*R. spinosissima* L.) и три — высотой 1,5 м с розовыми цветками (*R. setipoda* Hemsl. et Wils.)). Кроме того, в секторах вокруг штамбов будут высеяны сорта лобулярии морской (*Lobularia maritima*) с розовыми, фиолетовыми и белыми цветками.

От V сектора маршрут пролегает к самому высокому месту плато, где будет обустроена первая смотровая площадка с "Беседкой ветров", ограниченная живой изгородью из айвы японской (*Chaenomeles japonica* Lindl.) (см. рисунок, Г), немного дальше по склону запланирована еще одна смотровая площадка, с которой открывается широкая панорама на Ботанический сад (см. рисунок, Д).

От второй площадки по тропе можно попасть в коллекционную часть и ознакомиться с шиповниками, встречающимися на территории Украины. Коллекционный участок по проекту разделен на 9 неравноценных частей в соответствии с количеством секций, представленных во флоре Украины, и их объемом (секция *Synstylae* DC. (подрод *Stylorhodon* Dumort.) — 2 вида; секция *Indicae* Thory. (подрод *Cynorhodon* Dumort.) — 1; секция *Caninae* Csep. (подрод *Cynorhodon* Dumort.) — 57; секция *Rugosae* Chrshan. (подрод *Cynorhodon* Dumort.) — 1; секция *Cinnamomeae* DC. (подрод *Cynorhodon* Dumort.) — 8; секция *Gallicanae* DC. (подрод *Cynorhodon* Dumort.) — 18; секция *Banksianae* Csep. (подрод *Chamaerhodon* Dumort.) — 1; секция *Luteae* Csep. (подрод *Chamaerhodon* Dumort.) — 1; секция *Pimpinellifoliae* DC. (подрод *Chamaerhodon* Dumort.) — 3 вида).

Таким образом, данный участок будет выполнять несколько функций:

- просветительскую — знакомство посетителей с видовым многообразием шиповников Украины и возможностями использования их в озеленении;
- эстетическую — в саду появится еще один уютный уголок для отдыха;
- научную — коллекция позволит более детально изучать морфологию, онтогенез, фенологию шиповников и т. д., кроме того, она будет представлять ценный генофонд, который может быть использован в селекционной работе.

1. Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: Під *Rosa* L. (*R. adenodonta* Dubovik — *R. czackiana* Blocki) // Укр. ботан. журн. — 2001. — 58, № 2. — С. 165—173.

2. Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: Під *Rosa* L. (*R. diacantha* Chrshan. — *R. krynensis* Ostapko) // Укр. ботан. журн. — 2002. — 59, № 1. — С. 17—26.

3. Хржановский В.Г. Розы. — М.: Сов. наука, 1958. — 497 с.

О.В. Ключенко, А.В. Клименко

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, м. Київ

ПЛАН-ПРОЕКТ
ЕКСПОЗИЦІЙНО-КОЛЕКЦІЙНОЇ
ДІЛЯНКИ "ШИПШИНИ"

У статті описано план-проект створення експозиційно-колекційної ділянки "Шипшени" на місці старої колекції видів *Rosa* L.

O.V. Klyuenko, A.V. Klimenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

THE PLAN-PROJECT
OF THE EXPOSITIONAL AND COLLECTIONAL
PLOT OF ROSE'S SPECIES

The creation scheme of the expositional and collectional plot of rose's species on the place of the old collection "Rosa L. species" is describes.